

УДК 332.1

DOI 10.5281/zenodo.18336817

Научная статья

КОНЬЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

MARKET ANALYSIS OF THE DESIGN MARKET IN RUSSIA

ТЫХЕЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,
Байкальский государственный университет.

TYHEEVA ANASTASIA IGOREVNA,
Baikal State University.

В статье проводится конъюнктурный анализ рынка проектно-изыскательских работ в России за период 2017–2024 гг. Методология основана на сравнительном анализе ключевых финансовых показателей (рентабельность продаж, норма чистой прибыли, доля собственных средств, оборачиваемость активов) с общероссийскими данными, а также на расчёте коэффициента концентрации рынка (CR4). В результате анализа определено, что при формально высоких показателях рентабельности и финансовой устойчивости отрасль характеризуется нарастающей долей убыточных организаций, высокой конкуренцией и значительной концентрацией. Вкладом автора является системная оценка, выявляющая необходимость стратегической адаптации компаний через технологическую модернизацию и ориентацию на принципы устойчивого развития.

This article provides a market analysis of design and survey work in Russia for the period 2017–2024. The methodology is based on a comparative analysis of key financial indicators (return on sales, net profit margin, equity capital, and asset turnover) with national data, as well as the calculation of the market concentration ratio (CR4). The analysis reveals that, despite nominally high profitability and financial stability indicators, the industry is characterized by a growing share of unprofitable organizations, intense competition, and significant concentration. The author's contribution is a systemic assessment that highlights the need for companies to strategically adapt through technological modernization and a focus on sustainable development principles.

Ключевые слова: рынок проектирования, конъюнктурный анализ, концентрация рынка, BIM-моделирование, инновации, устойчивое развитие.

Key words: design market, market analysis, market concentration, BIM modeling, innovation, sustainable development.

Введение.

Современный рынок проектирования в России представляет собой динамично развивающуюся область, которая играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития инфраструктуры и строительного сектора страны. В условиях глобальных экономических изменений, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, данный рынок сталкивается с рядом вызовов и возможностей, требующих тщательного анализа.

Анализ рынка проектно-изыскательских работ выполнен по данным вида деятельности «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» (ОКВЭД 71) [1].

В рамках данного анализа были рассмотрены ключевые финансовые показатели этой

сферы и проведено их сопоставление с общероссийскими показателями по всем отраслям. Это позволило выявить сильные и слабые стороны сектора, а также оценить его конкурентоспособность на фоне других видов деятельности.

1. Рентабельность продаж.

Рентабельность продаж показывает, сколько копеек прибыли от продажи содержится в каждом рубле полученной предприятием выручки. На графике (рис. 1) представлена средняя (медианная) рентабельность предприятий отрасли в сравнении с данными по всем отраслям.

Рис. 1. Рентабельность продаж ОКВЭД 71 в сравнении с данными по всем отраслям за 2017–2024 гг., %

В 2024 г. рентабельность продаж анализируемой отрасли составила 10,7 %, в то время как в целом по стране этот показатель был равен 5,4 %. Это указывает на то, что предприятия в данной сфере более эффективно управляют затратами и способны генерировать большую прибыль на единицу выручки.

2. Норма чистой прибыли.

Норма прибыли показывает, какую прибыль предприятие получает в итоге после вычета не только производственных расходов, но и процентов по кредитам, результата от изменения валютных курсов, налогов и прочих доходов и расходов. Норма чистой прибыли в отрасли по итогам 2024 г. существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации, что свидетельствует о сильной финансовой позиции отрасли (рис. 2).

Рис. 2. Норма чистой прибыли ОКВЭД 71 в сравнении с данными по всем отраслям за 2017–2024 гг., %

3. Доля собственных средств.

Важным показателем финансовой устойчивости выступает показатель соотношения собственных и заемных средств предприятия. Чем выше доля собственных средств в общем капитале, тем устойчивее финансовое положение предприятий отрасли. На этот показатель могут влиять макроэкономические факторы (общий финансовый кризис) и особенности того или иного вида деятельности, поэтому рекомендуется изучить динамику этого соотношения по годам (рис. 3). Более половины предприятий в этой отрасли имеют долю собственных средств не менее 48 %, что указывает на относительную финансовую устойчивость и независимость от заемного капитала, что является положительным признаком для инвесторов и кредиторов.

Рис. 3. Доля собственных средств ОКВЭД 71 в сравнении с данными по всем отраслям за 2017–2024 гг., %

4. Оборачиваемость активов.

Существенной характеристикой вида деятельности является скорость, с которой вложенные в бизнес средства возвращаются в виде полученной выручки. Отношение годовой выручки к стоимости всех активов — это показатель оборачиваемости активов. Он не свидетельствует о скорости или размере получения прибыли, но отражает отраслевую специфику, показывает насколько много нужно вложить в предприятие средств относительно ежегодно получаемой выручки. Предприятия, занимающиеся деятельностью в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, получают выручку, равную стоимости своих активов, за 215 дней. В целом по отраслям этот показатель равен 142 дня (рис. 4). Это означает, что предприятия в данной сфере медленнее возвращают вложенные средства по сравнению с другими отраслями. Это связано с особенностями проектной деятельности, где цикл реализации проектов может быть длительным.

В целом анализ показывает, что предприятия в области архитектуры и инженерного проектирования имеют хорошую финансовую устойчивость. Однако необходимо учитывать специфику отрасли, которая может влиять на оборачиваемость активов и сроки возврата инвестиций.

В 2024 г. объем рынка проектирования и инженерных изысканий продолжил положительную динамику (рис. 5).

Рис. 4. Оборачиваемость активов ОКВЭД 71 в сравнении с данными по всем отраслям за 2017–2024 гг., дней

Рис. 5. Динамика объема рынка проектирования в России за 2017–2024 гг., млрд р., %

За период с 2017 по 2024 гг. отрасль услуг проектирования показала среднегодовой прирост в размере 14,3 %. В 2024 г. произошел значительный рост — на 18,5 % по сравнению с предыдущим годом. Ключевым фактором роста являлись инфляционные процессы.

Несмотря на стабильный рост объема рынка, проектные организации одними из первых ощутили на себе приближение структурных перемен на рынке, вызванных давлением экономического кризиса. Удельный вес убыточных организаций в проектной сфере за последние 5 лет постоянно растет (рис. 6). Темп роста убыточных предприятий за анализируемый период в сфере проектирования составил 166 %.

Рис. 6. Удельный вес убыточных организаций в сфере проектирования за 2020–2024 гг., %

Одной из основных трудностей является высокая конкуренция. Многие организации предлагают схожие услуги, что в условиях перенасыщенного рынка ведёт к снижению цен, уменьшению рентабельности и затрудняет поддержание финансового здоровья компаний [2].

За последние три года количество организаций в сфере архитектуры, проектирования и инженерных изысканий постоянно растет (рис. 7). Сокращение произошло лишь в 2021 г., что связано, прежде всего, с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. За анализируемый период темп роста количества юридических лиц составил 102 %, а индивидуальных предпринимателей — 125 %. В среднем количество юридических лиц почти в 2 раза больше индивидуальных предпринимателей. Это связано, с тем, что работа в сфере архитектуры, проектирования и инженерных изысканий требует объединения усилий нескольких специалистов, а также больших ресурсов и инвестиций.

Рис. 7. Количество организаций в сфере архитектуры, проектирования и инженерных изысканий в 2020–2024 гг., ед.

Оценка уровня концентрации рынка.

«Важным этапом анализа конкурентной среды рынка является оценка уровня интенсивности на рынке, которая включает в себя оценку степени монополизации рынка и обобщающих показателей интенсивности конкуренции на рынке» [3, с. 153].

Проведем оценку уровня интенсивности на рынке проектных работ в России, используя коэффициент концентрации.

«Коэффициент концентрации представляет собой отношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) за соответствующий период. В разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий» [3, с. 154]. В России для расчета чаще применяются данные четырех крупнейших отраслевых фирм (см. формулу 1).

$$CR_4 = \sum_{i=1}^4 V_{i,max} / E \leq 0,75, \text{ или } CR_4 = \sum_{i=1}^4 p_{i,max}, \quad (1)$$

где V_i — объем продаж продукции данной ассортиментной группы i -й фирмой с максимальным объемом продаж, $i = 1, 2, 3, 4$;

E — объем рынка данной ассортиментной группы продукции;

P_i — доля продажи i -той фирмы, взятой для расчета коэффициента в общем объеме продаж [3, с. 155].

Для расчета взяты данные о выручке 10-ти крупнейших фирм по виду деятельности «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа» (ОКВЭД 71) [1] в Российской Федерации в 2024 г. (табл. 1).

Таблица 1. Выручка 10 крупнейших фирм России по ОКВЭД 71 в 2024 г.

Место	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка, млрд руб.	862	480	235	70	69	68	66	61	53	52

«Значения коэффициента концентрации CR изменяются от 0 до 1. Если значение показателя CR приближено к 0, то на рынке развиты высоко конкурентные отношения. В случае приближения значения индекса концентрации CR к 1, рынок характеризуется высоким уровнем концентрации. В случае приближения значения индекса концентрации CR к 1, рынок характеризуется высоким уровнем концентрации. При таком уровне концентрации лидирующие позиции занимают несколько крупных фирм, которые оказывают влияние на ценообразование и создают барьеры для иных хозяйствующих субъектов, желающих вступить в отрасль» [4].

В России по виду деятельности «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа» $CR_4 = 0,82$.

Рассчитанное значение характеризует российский рынок проектных работ как высококонцентрированный. Это означает, что четыре крупнейшие компании контролируют значительную долю рынка, что создает объективные риски монополистических проявлений, включая барьеры для входа новых участников и потенциальное давление на ценообразование, что в долгосрочной перспективе может сдерживать инновационное развитие и негативно отражаться на качестве услуг.

В условиях внешних экономических вызовов данная рыночная структура обуславливает необходимость двойственной адаптационной стратегии. С одной стороны, это требует усиления роли антимонопольного регулирования для поддержания условий здоровой конкуренции. С другой — побуждает все компании, особенно средние и малые, к поиску конкурентных преимуществ через технологическую модернизацию, реструктуризацию бизнес-

моделей и активное использование мер государственной поддержки, направленных на стимулирование инноваций в отрасли.

Инновационная деятельность и тенденции.

Динамика изменения затрат на инновационную деятельность в области архитектуры и строительства имеет в целом позитивный тренд (рис. 8), обеспечивая прирост инвестиционной поддержки инновационного развития отрасли около 95 % в анализируемом периоде, что свидетельствует о благоприятном инвестиционно-инновационном векторе развития отрасли. За 4 года с 2020 по 2023 гг. в России число разработок в этой области выросло более чем в 4 раза [5].

Рис. 8. Затраты на инновационную деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования в 2020–2023 гг., млн руб. [5]

Существенный прирост инвестиций создал мощный импульс для трансформации проектной деятельности и внедрения передовых методик.

Одна из наиболее заметных тенденций — стремление к интеграции современных технологий в проектные процессы. Особую популярность здесь приобретает распространение технологии информационного моделирования (BIM). BIM представляет собой принципиально новую методологию управления жизненным циклом объекта. Ее практическая ценность заключается в комплексной оптимизации проектирования: методика не только ускоряет выпуск документации и повышает точность вычислений, но и выстраивает принципиально иную коммуникационную среду. За счет создания единого информационного пространства достигается беспрецедентная прозрачность процессов для всех сторон — от инженеров-проектировщиков до заказчика [6].

Другой важный аспект текущих тенденций — внимание к экологическим стандартам и устойчивому развитию. Растущие требования к соблюдению экологических норм и стандартов приводят к изменению подходов в проектировании. Сложные экологические исследования и внедрение принципов зеленого проектирования становятся обязательными на многих масштабных проектах. В условиях глобальных экологических вызовов растет интерес к проектам, интегрирующим принципы экодизайна. Эти принципы могут способствовать привлечению дополнительных инвестиций, так как многие государственные программы и международные фонды поддерживают устойчивые проекты [7].

Заключение.

Таким образом, рынок проектных работ в России характеризуется противоречивой динамикой. С одной стороны, отрасль демонстрирует устойчивые финансовые показатели, с другой — на рынке наблюдаются структурные проблемы: рост убыточности организаций, высокая конкуренция и значительная концентрация капитала у нескольких крупных игроков.

Перспективы развития отрасли связаны с двумя ключевыми направлениями. Во-первых, это технологическая модернизация через внедрение BIM-моделирования. Во-вторых, ориентация на принципы устойчивого развития и «зеленого» строительства, что открывает доступ к дополнительным источникам финансирования.

Преодоление существующих трудностей требует от компаний адаптации стратегий развития с акцентом на повышение операционной эффективности и внедрение инновационных решений, что позволит сохранить конкурентоспособность в условиях динамично меняющейся рыночной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азаров В.Н., Манжилевская С.Е., Коваль Н.В., Симерникова А.Д. Экологические требования при проектировании и строительстве объектов // Вестник Евразийской науки. 2020. Т. 10. №6. URL: <https://esj.today/PDF/96SAVN618.pdf> (дата обращения: 05.01.2026).
2. Двизова А.Ю. Актуальные проблемы проектных организаций в России // Инновации и инвестиции. 2021. №3. С. 369–372.
3. Дыганова Р.Р. Оценка концентрации рынка дистанционной торговли // Региональные проблемы преобразования экономики. 2024. № 5. С. 233–240. DOI 10.26726/1812-7096-2024-5-233-240.
4. Рыбин Е.Н., Амбарян С.К., Аносов В.В., Гальцев Д.В., Фахратов М.А. BIM-технологии // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2021. №1 (28). С. 98–105. DOI 10.21285/2227-2917-2019-1-98-105.
5. Савельева Н.А. Управление конкурентоспособностью фирмы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 382 с.
6. Сравнение финансового состояния фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами. URL: <https://www.testfirm.ru/> (дата обращения: 09.01.2026).
7. Устинова Л. Н., Устинов А. Э., Вирцев М. Ю. Анализ взаимосвязи инноваций и показателей строительной отрасли Российской Федерации // Креативная экономика. 2022. Т. 16. № 6. С. 2395–2410. DOI 10.18334/ce.16.6.114751.

Поступила в редакцию: 15.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© Тыхеева А. И., 2026.